

Comparativa de tecnologías de fibra óptica con Modulación NRZ

Comparative of fiber optic technologies with NRZ Modulation

Víctor Manuel Flores Andino, Diego Bernabé Pérez Insuasti, Francisco Sebastián Pérez Insuasti, Juan José Pérez Insuasti.

Víctor Manuel Flores Andino

Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros, Carrera de Tecnología Superior en Electrónica. Riobamba, Ecuador

victor.flores@istcarloscisneros.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0001-5686-6864>

Diego Bernabé Pérez Insuasti

Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Riobamba, Ecuador.

dyego_r3@hotmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-2915-2784>

Francisco Sebastián Pérez Insuasti

Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros, Carrera de Tecnología en Máquinas y Herramientas. Riobamba, Ecuador

sebastian241996@gmail.com

Juan José Pérez Insuasti

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Informática y Electrónica. Riobamba, Ecuador.

jperez_i@epoch.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0002-4825-1269>

Recibido: 2025/01/25

Aceptado: 2025/02/30

Publicado: 2025/03/05

Abstract

Introduction: Optical fiber is an essential device, in telecommunications worldwide. **Objective:** Optical standardization schemes are analyzed, evaluating technical parameters, in different coverage areas. **Methodology:** It is using a quasi-experimental and descriptive design, to describe a performance of optical communication structures. Optisystem simulations, were performed in two coverage zones. **Results:** The results highlight the quality of the process implemented. One of the technologies showed unsatisfactory results, while the other two technologies demonstrated efficiency. **Conclusion:** The study confirms the operation of the fiber optic network, with uplinks and downlinks, based on specific technologies, aligning with trends and advances in optical communications, and operate within the parameters established by the regulations. **Specific area of study:** Optical Fiber.

Keywords: Optical Fiber, XGS-PON, 25G-PON y 50G-PON, NRZ Modulation.

Resumen

Introducción: La fibra óptica es un dispositivo esencial, en las telecomunicaciones de todo el mundo. **Objetivo:** Se analizan los esquemas de estandarización óptica, evaluando parámetros técnicos, en diferentes áreas de cobertura. **Metodología:** Se utiliza un diseño cuasi-experimental y descriptivo, para analizar el desempeño de los sistemas de comunicación óptica. Se realizaron simulaciones con el uso de Optisystem, en dos zonas de cobertura. **Resultados:** Los resultados destacan la calidad del proceso implementado. Una de las tecnologías mostró resultados insatisfactorios, mientras que las otras dos tecnologías demostraron eficiencia. **Conclusión:** El estudio confirma el funcionamiento de la red de fibra óptica, con enlaces ascendentes y descendentes, basada en tecnologías específicas, alineándose con las tendencias y avances en comunicaciones ópticas, y operando con los parámetros fundamentados por sistema de regulación. **Área de estudio general:** Telecomunicaciones. **Área de estudio específica:** Comunicaciones ópticas.

Palabras claves: Fibra Óptica, XGS-PON, 25G-PON, 50G-PON, Modulación NRZ.

Introducción

La fibra óptica ha revolucionado las comunicaciones, al proporcionar un medio de transmisión, eficiente y de alta velocidad. Su papel central en la infraestructura de redes modernas, ha hecho que, sea necesario se regule los estándares de comunicaciones ópticas, establecidos por organizaciones como la ITU y el IEEE, que proporcionan normas comunes aceptadas internacionalmente. Los estándares proporcionan el marco necesario, para la introducción de nuevas tecnologías, con velocidades de transmisión más altas, técnicas de modulación avanzadas, y mejores prácticas en el diseño de redes ópticas. Esto asegura la interoperabilidad entre equipos, fabricados por diferentes proveedores, y facilita la expansión

y la compatibilidad global. Cada tecnología debe disponer de sus respectivas especificaciones, en cuanto a: la arquitectura del transceptor; la construcción y comercialización de equipos para transmisión, transporte y recepción; la inversiones necesarias para desplegar la infraestructura, entre otros (Harstead, y otros, 2020).

Es en este sentido, que se establecieron las redes de acceso óptico pasivo (PON), para implementar FTTH. La comunicación se realiza de forma bidireccional, con un enlace ascendente (backhaul) y enlace descendente (fronthaul) (Dom, 2023). Los esquemas de estandarización, ubican a las redes PON, en categorías de acuerdo a su velocidad, siendo éstas de: 10Gbps, 25 Gbps, 50 Gbps y 100Gbps. Se utiliza dos técnicas de transmisión TDM y WDM, para establecer la comunicación (Mohammadani, 2023). Siendo “*las redes ópticas pasivas multiplexadas por división de tiempo (TDM-PON)*” (Franco Arellano, 2023), las que son las más aceptadas, para aplicaciones de consumo de alta gama, ver Tabla 1.

Tabla 1.
Panorama de las tecnologías TDM.

GPON	XGS-PON	TWDM-PON	25G-PON	50G-PON
Gigabit PON	10G symmetrical PON	Time wavelength división multiplexing	25G symmetrical PON	50G asymmetrical PON
 50 Gbps 12 or 25 Gbps				
One fiber Feeder is Split to connect multiple users. Total bandwidth is shared between all users	Same principles as GPON, but faster. Enables dual rates: symmetrical or asymmetrical. Co-existence GPON, 25G-PON and TWDM-PON	Uses 4 wavelength pairs (4 in upstream, 4 in downstream). Multiple users share a wavelength. Co-existence: GPON, XGS-PON and 25G-PON	Same as GPON and XGS-PON but faster. Enables dual rates: symmetrical or asymmetrical. Co-existence: GPON, XGS-PON, TWDM and 50G-PON	Uses single wavelength pair. Technology leap. Asymmetrical bitrates only. Co-existence: GPON or XGS-PON, 25G-PON
Deployments: Most widely deployed PON worldwide	Deployments: Accelerating worldwide	Deployments: Limited	Deployments: Emerging	Deployments: ~2030

Fuente: (Nokia, 2021)

Existen varios autores, que contribuyen al estudio de sistemas de comunicación óptica. Syahrizal (2023), en Indonesia, evalúa una red XGS-PON; cuyo diseño comprende configuraciones unidireccionales y bidireccionales, con divisiones de fibras de 1:256, 1:128 y 1:64. Remarca el hecho de que, la potencia de transmisión, y el nivel de splitteo, afectan el BER, la potencia recibida y la atenuación de la red.

Houtsma (2023), analiza las Redes Ópticas Pasivas de Próxima Generación (TDM-PON). Chenxiao (2023), propone a WDM, para aumentar la capacidad más allá de 10 Gbps. Feituri (2023), analiza un sistema TDM-PON de 25 Gbps, para 512 suscriptores, con un alcance óptico de 20 km, sin el uso de amplificadores; para lo cual, utiliza el software Optisystem. Kaur (2023), expone un escenario de operación, con técnicas de ondas milimétricas MMW sobre NGPON2, con 40G de descarga en enlaces asimétricos y simétricos. Nettet (2023), Bonk (2023), y Kaur H. S (2023), analizan el funcionamiento de

una red, que opera bajo el sistema estandarizado 50G-PON. Donde este último, propone la arquitectura operativa, para las próximas generaciones de sistemas que transmitan señales a 50 Gbps, ver Figura 1.

Figura 1

Arquitectura de la red óptica pasiva de próxima generación a 50 Gbps.

Fuente: (Kaur H. S., 2023).

Borkowski (2022), en conjunto con Vodafone, describe la arquitectura de FLCS-PON, un concepto de redes ópticas pasivas (PON) flexibles, diseñada para aprovechar el ecosistema de 50G-PON. Saliou (2023), compara el desempeño de una red XGS-PON y 50G-(E)PON, en un enlace de 20 km con una fibra monomodo (SMF), y una potencia con autoamplificación estimulada (SRS). Van Veen & Houtsma (2023), realizan una demostración experimental de una red PON descendente flexible, con comunicación en tiempo real de 50 Gbps, combinada con señales de 25 Gbps y 100 Gbps.

Manosalvas (2023), utiliza las plataformas de software MATLAB y Optsim, integradas en un entorno de co-simulación, para probar el funcionamiento de una red, con velocidades nominales de 25 Gbps y 50 Gbps. Ramírez (2023) en Bolivia, y Rodríguez (2023) en Colombia, analizan los estándares 10G-PON, 25G-PON y 50G-PON y su integración en entornos digitales. Mientras que Pinduisaca (2023), en Ecuador, analiza la tecnología XGS-PON.

Es en este sentido que, con la adopción de estas nuevas tecnologías, se tiene el potencial para revolucionar, remodelar y transformar significativamente, la infraestructura de telecomunicaciones, para soportar un mayor tráfico de red con conexiones más avanzadas, que incluyen: sistemas de realidad virtual, IoT y ciudades inteligentes (Yaqoob, 2023).

Con estas premisas, se pretende como objeto de estudio, realizar un análisis comparativo del funcionamiento de una red, de diversas tecnologías de fibra óptica, con el uso de Optisystem.

Metodología

El presente estudio de caso, utiliza un diseño cuasi-experimental, descriptivo. Busca analizar el funcionamiento de los sistemas de comunicación óptica bidireccional, con sus distintas tecnologías, a través de la medición de parámetros técnicos, como: el factor Q, la tasa de bit errado (BER) y la potencia recibida.

Análisis de Tecnologías PON

Los estándares son elaborados y validados tanto por la ITU, así como IEEE. Se presenta un resumen en la Tabla 2 (fibermall, 2021).

Tabla 2.

Hoja de ruta de la norma PON y su despliegue a gran escala.

	Generación	1G	10G		40G	100G
	ITU	GPON	XGPON	XGS-PON	NGPON2	25G & 50G & 100G
	IEEE	EPON	10G EPON			NG EPON
	Large-scale deployments	2007-2016	2017-2020		2020+	
	Advertising	>100M	100M-1G		1G-10G	
	Standard	G.984	G.987	G.9807.1	G.989	G.9804
ITU	Upstream speed (bit/s)	1.25G	2.5G	10G	2.5G/10G	12.5G/25G/50G
	Downstream speed (bit/s)	2.5G	10G	10G	40G	50G
	Upstream speed (wavelength)	1480-1500 nm	1260-1280 nm	1270 nm	1524 to 1544 nm 1528 to 1540 nm 1532 to 1540 nm	1260 to 1280 nm 1290 to 1310 nm
	Downstream speed (wavelength)	1300-1320 nm	1575-1580 nm	1577 nm	1596 to 1603 nm	1340 to 1344 nm
	Standard	802.3ah	802.3av			802.3ca (D2.0)
IEEE	Upstream speed (bit/s)	1.25G	10G/1G			10G/25G/100G
	Downstream speed (bit/s)	1.25G	10G			25G/100G

Fuente: (fibermall, 2021) (fibermall, 2023) (Bonk R. G., 2022) (ITU, 2015) (ITU, ITU, 2021) (ITU, 2023).

Escenarios de coexistencia de Tecnologías PON

En la actualidad, los sistemas con 10Gbps, se han desplegado masivamente, tanto a nivel doméstico, gubernamental y empresarial. Para una migración fluida de EPON a 10G-EPON, y posteriormente a NG-EPON, se requiere que exista una integración común de servicios, y la coexistencia de tecnologías durante mucho tiempo. Para ahorrar el espacio de implementación de la sala de equipos, y la administración eficaz de recursos de las redes existentes, se utilizan módulos ópticos CEx independientes o dispositivos WDM integrales, demostrando ser el medio más eficaz hasta el momento, ver Figura 2 (ZTE, 2020).

Figura 2
Coexistencia de XG(S)-PON y 50G-PON mediante CEx y multiplexor WDM.

Fuente: (ZTE, 2020) (fibermall, 2021).

Configuración escenario en Optisystem

Se configura escenarios en Optisystem, que verifica el funcionamiento de la red, en dos condiciones, delimitadas por la zona de cobertura: una cercana (5 Km) y una lejana (20 Km). Se seleccionan cuatro tecnologías: XGS-PON, 25G-PON, NG-PON2 y 50G-PON. Se utiliza una modulación NRZ, con un láser de onda continua (CW), con sus potencias de transmisión y longitudes de onda respectivas, para una comunicación bidireccional, ver Tabla 3.

Tabla 3.

Parámetros de configuración de tecnologías PON en Optisystem.

Tecnología	XGS-PON	25G-PON	NG-PON2	50G-PON
Modulación	NRZ	NRZ	NRZ	NRZ
Velocidad transmisión	10Gbps	25Gbps	40 Gbps	50Gbps
Potencia en OLT	9 dB	9 dB	9 dB	11 dB
Potencia en ONU	9 dB	5 dB	9 dB	9 dB
Frecuencia Downstream	1577 nm	1358 nm	1598 nm	1342 nm
Frecuencia Upstream	1270 nm	1300nm	1534 nm	1300nm

Fuente: Los Autores.

La arquitectura para la simulación, se refleja lo expuesto en la Figura 3.

Figura 3

Arquitectura de Simulación en Optisystem.

Fuente: Los Autores.

Resultados

Los resultados de las simulaciones realizadas en Optisystem, se aprecian en la Tabla 4. En dos zonas de cobertura: la Zona 1, a 5 km de distancia máxima; y la Zona 2, a 20 km de distancia máxima. Se evidencia la calidad del sistema, a través de los valores de: factor Q, BER y la Potencia Recibida en la ONU del cliente.

Tabla 4.

Factor Q, BER y Potencia recibida con tecnologías XGS-PON, 25G-PON y 50G-PON.

ZONAS	Tecnología	BER	Potencia Recibida (dB)	Factor Q
ZONA 2 (20 km)	25G-PON	3,39311E-05	-21,251	3,98208
		2,48673E-07	-20,021	5,0269
	50G-PON	6,98061E-08	-19,263	5,26343
		5,70755E-14	-18,033	7,4236
	XGS-PON	3,0368E-14	-21,392	7,50184
		9,74965E-18	-20,162	8,48794
NG-PON2	1	-21,231	0	
	0,015277	-20,001	2,15296	
ZONA 1 (5 km)	25G-PON	3,84953E-08	-16,871	5,36991
		8,69958E-09	-15,641	5,62898
	50G-PON	1,51672E-23	-16,882	9,93154
		1,50041E-31	-15,653	11,627
	XGS-PON	1,54704E-27	-17,012	10,7998
		6,91065E-28	-15,781	10,8665
NG-PON2	0,00323857	-16,851	2,71883	
	0,000332207	-15,621	2,71151	

Fuente: Los Autores.

En la Figura 4, se expone la comparativa de datos del BER vs la Potencia recibida, mientras que, en la Figura 5, se presenta la comparativa de la Potencia recibida vs el Factor Q. En donde se comprueba que, la tecnología 25G-PON, y NG-PON2 no opera correctamente, con los parámetros configurados, en ninguna zona de cobertura. Mientras tanto, la tecnología XGS-PON, funciona correctamente, en las zonas de cobertura simuladas. En el caso de 50G-PON, a excepción de un punto de conexión, en una distancia de 20 km, posee buenas características de funcionamiento.

Figura 4
BER vs Potencia Recibida (dB) con modulación NRZ.

Fuente: Los Autores.

Figura 5
Potencia Recibida (dB) vs Factor Q con modulación NRZ.

Fuente: Los Autores.

Discusión

Se realiza un estudio de las particularidades de las nuevas tecnologías para comunicaciones ópticas, así como lo hizo Houtsma (2023), Ramírez (2023), Rodríguez (2023) y Pinduisaca (2023).

Se comprueba el funcionamiento de una red de fibra óptica, con un enlace ascendente y descendente basado en fibra óptica, como lo mencionado por Dom (2023). Las velocidades configuradas son de 10Gbps, 25 Gbps, 50 Gbps, como lo expuesto por Harstead (2020). La técnica aplicada es TDM como lo establece Mohammadani (2023), a diferencia de WDM, expuesta por Chenxiao (2023). Las tecnologías aplicadas son: *XGS-PON*, *25G-PON NG-PON2* y *50G-PON*, con modulación NRZ.

Con el uso de Optisystem, se realizan pruebas de la red *XGS-PON*, como lo hizo Syahrizal (2023); la red *25G-PON*, como lo desarrolló Feituri (2023), la red *NGPON2*, mencionada por Kaur (2023); y, la red *50G-PON*, estudiada por Nettet (2023), Bonk (2023), Kaur (2023), Borkowski (2022). Se compara el funcionamiento de las tecnologías PON, al igual de lo expuesto por Saliou (2023), Manosalvas (2023) y Van Veen & Houtsma (2023).

Los resultados obtenidos de las simulaciones, destacan la calidad del sistema evaluado, en dos zonas de cobertura: Zona 1 (5 km) y Zona 2 (20 km). Los parámetros clave como el Factor Q, el BER y la potencia medida en la ONU del cliente, son fundamentales, para evaluar el rendimiento de las tecnologías PON configuradas.

En la Zona 2, a 20 km de distancia, se observa que la tecnología *25G-PON* y *NG-PON2* presentan malos resultados, mientras que tanto, *XGS-PON*, demuestra un rendimiento eficiente, evidenciando características favorables, en términos de potencia recibida, Factor Q y BER. *50G-PON* muestra características especialmente buenas, con excepción de un punto de conexión a 20 km.

Aplicando estas nuevas tecnologías en la infraestructura existente o en nueva infraestructura, permitirá brindar mejores servicios como los mencionados por Yaqoob (2023).

Conclusiones

Se realizó la comprobación del funcionamiento eficiente de la red, con enlaces ascendentes y descendentes, y comunicación bidireccional basados en fibra óptica. La elección de tecnologías específicas, como TDM y las implementaciones de *XGS-PON*, *25G-PON*, *NG-PON2* y *50G-PON*, con modulación NRZ, se fundamenta en estudios previos y en la literatura revisada.

Aunque Optisystem fue la plataforma seleccionada para las simulaciones, se reconoce la diversidad de herramientas disponibles, y se mencionan trabajos similares, con el uso de diferentes enfoques.

La implementación de las tecnologías evaluadas, en infraestructuras existentes o nuevas, permitirá mejorar la calidad de los servicios ofrecidos, alineándose con las tendencias y avances en comunicaciones ópticas.

Referencias Bibliográficas

- Bonk, R. G. (2022). 50G-PON: The first ITU-T higher-speed PON system. *IEEE communications magazine*, 60(3), 48-54. doi:10.1109/MCOM.001.2100441
- Bonk, R. H. (2023). Perspectives on and the road towards 100 Gb/s TDM PON with intensity-modulation and direct-detection. *Journal of Optical Communications and Networking*, 15(8), 518-526. doi:https://doi.org/10.1364/JOCN.489228
- Borkowski, R. L. (2022). FLCS-PON—an opportunistic 100 Gbit/s flexible PON prototype with probabilistic shaping and soft-input FEC: operator trial and ODN case studies. *Journal of Optical Communications and Networking*, 14(6), C82-C91. doi:https://doi.org/10.1364/JOCN.452036
- Chenxiao, Z. (2023). *Wavelength deployment schemes in next generation PONs*. Tsukuba - Japón: University of Tsukuba. Obtenido de <https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/record/2008105/files/DA010774.pdf>
- Dom, P. L. (2023). Fibre Backhaul and Fronthaul. *5G Backhaul and Fronthaul*, 141-163. doi:https://doi.org/10.1002/9781119275671.ch6
- Feituri, A. B. (2023). Power Budget Calculation and Sensitivity Enhancement for N× 25 Gbps TDM-PON Configuration. In *2023 IEEE 3rd International Maghreb Meeting of the Conference on Sciences and Techniques of Automatic Control and Computer Engineering (MI-STA)* (págs. 558-563). Benghazi, Libya: IEEE.
- fibermall. (2021). *fibermall*. Recuperado el 18 de 12 de 2023, de La historia de la tecnología PON (Passive Optical Network): <https://www.fibermall.com/es/blog/50g-pon-technology-in-2021.htm>
- fibermall. (2023). *fibermall*. Obtenido de 10 Things You Ever Wanted to Know about 10G GPON&10G EPON: <https://www.fibermall.com/blog/10-things-about-10g-gpon-and-10g-epon.htm>
- Harstead, E., Bonk, R., Walklin, S., van Veen, D., Houtsma, V., Kaneda, N., . . . Borkowski, R. (2020). From 25 Gb/s to 50 Gb/s TDM PON: transceiver architectures, their performance, standardization aspects, and cost modeling. *Journal of Optical Communications and Networking*, 12(9), D17-D26. doi:https://doi.org/10.1364/JOCN.391945
- Houtsma, V. &. (2023). Reusing Data Center Optics and Solutions for Beyond 25Gb/s PON: Is the Gap Really Bridged?. In *Optical Fiber Communication Conference* (págs. W11-1). New Jersey, United States: Optica Publishing Group. doi:https://doi.org/10.1364/OFC.2023.W11.1
- ITU. (2015). *ITU*. Obtenido de G.989 : Redes ópticas pasivas con capacidad de 40 Gigabits (NG-PON2): Definiciones, abreviaturas y acrónimos: <https://www.itu.int/rec/T-REC-G.989-201510-I/es>

- ITU. (2021). *ITU*. Obtenido de Overview ITU-T Passive Optical Network Solutions: https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2017-2020/15/Documents/flyers/Flyer_ITU-T_PON_Overview.pdf
- ITU. (2023). *ITU*. Obtenido de G.9807.1 : Redes ópticas pasivas simétricas con capacidad de 10 Gigabit (XGS-PON): <https://www.itu.int/rec/T-REC-G.9807.1/es>
- Kaur, H. S. (2023). 50G-next generation passive optical networks stage 2 using millimeter wave over fiber technique under the ITU-T G. 9804 standardization. *Optical and Quantum Electronics*, 55(5), 449. doi:<https://doi.org/10.1007/s11082-023-04732-w>
- Kaur, H. S. (2023). Advances in fronthauling of communication technologies: A review. *Journal of Network and Computer Applications*, 103806. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jnca.2023.103806>
- Manosalvas, D. A. (2023). Pre and Post Compensation of Chromatic Dispersion in a High-Speed PON. In *2023 IEEE Seventh Ecuador Technical Chapters Meeting (ECTM)* (págs. 1-6). Ambato, Ecuador: IEEE.
- Mohammadani, K. H. (2023). Load adaptive merging algorithm for multi-tenant PON environments. *Optical Switching and Networking*, 47, 100712. doi:<https://doi.org/10.1016/j.osn.2022.100712>
- Nesset, D. (2023). Next Generation PON Technologies: 50G PON and Beyond. . In *2023 International Conference on Optical Network Design and Modeling (ONDM)* (págs. 1-6). Coimbra, Portugal: IEEE.
- Nokia. (2021). *fibresystems*. Obtenido de The future of PON - White paper: https://www.fibre-systems.com/sites/default/files/content/white-paper/pdfs/Nokia_The_future_of_PON%20%281%29.pdf
- Pinduisaca Quishpe, J. C. (2023). *Diseño de una red de acceso FTTH con tecnología XGS-PON para el ISP SKYLINK SYSTEM del cantón Chambo de la provincia de Chimborazo*. Riobamba - Ecuador: Universidad Nacional de Chimborazo.
- Ramírez Patiño, Á. H. (2023). *Estudio, análisis y diseño de un modelo de Red Next-Gen GPON sobre una plataforma Carrier Ethernet para la provisión de servicios de nueva generación*. La Paz - Bolivia: Universidad Mayor de San Andrés. Obtenido de <https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/32835>
- Rodríguez Castañeda, M. P. (2023). *Consideraciones para la Migración de Redes Gpon y Xgpon a Redes 50gpon en Ciudades Principales de Colombia*. Bogotá - Colombia: Universidad Santo Tomás. Obtenido de <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/52510>
- Saliou, F. S. (2023). Experimental Assessment of Stimulated Raman Scattering Impairments between XGS-PON and 50G-(E) PON. In *2023 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition (OFC)* (págs. 1-3). San Diego, CA, USA: IEEE. doi:10.1364/OFC.2023.Tu3F.3
- Syahrizal, R. F. (2023). Design and Analysis of an XGS-PON Technology for an Urban Area FTTH Network with Unidirectional and Bidirectional Transmission. In *2023 9th International Conference on Wireless and Telematics (ICWT)* (págs. 1-6). Solo, Indonesia: IEEE. doi:10.1109/ICWT58823.2023.10335491
- van Veen, D., & Houtsma, V. (2023). Real-time validation of downstream 50G/25G and 50G/100G flexible rate PON based on Miller encoding, NRZ, and PAM4 modulation. *Journal of Optical Communications and Networking*, 15(8), C147-C154. doi:<https://doi.org/10.1364/JOCN.483159>

- Yaqoob, I. S. (2023). Metaverse applications in smart cities: Enabling technologies, opportunities, challenges, and future directions. *Internet of Things*, 100884. doi:<https://doi.org/10.1016/j.iot.2023.100884>
- ZTE. (2020). ZTE. Obtenido de White Paper on 50G-PON Technology: https://res-www.zte.com.cn/mediare/zte/Files/PDF/white_book/White_Paper_on_50G-PON_Technology_20201210_EN.pdf